

Original instructions of the positive emotion interventions (German)

Atementspannung (Focus on breathing)

Setze dich für die Übung bequem hin. Lege deine Hände locker neben deinen Körper. Oder halte deine Handflächen locker und entspannt in deinem Schoß oder auf deinen Knien. Dein Rücken und dein Kopf finden ebenfalls eine für dich angenehme Haltung.

Wenn du eine Position gefunden hast, die für dich angenehm ist, schließe die Augen. Lass deine Gedanken kommen und gehen, wie Wolken am Himmel. Atme einige Male in deinem eigenen Rhythmus ein und aus. Atme dabei tief in deinen Bauch. Spüre wie er sich hebt und senkt.

Atme nun einige mal ein und aus. Atme bewusst und ohne jede Anstrengung durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ein und aus.

Während du einatmest, achte darauf wie sich deine Brust mehr und mehr weitet. Während du ausatmest, nimmst du wahr, wie sich dein Körper mehr und mehr entspannt.

Nimm dabei eine passive Haltung ein. Es geht nicht darum irgendetwas zu erreichen oder sich anzustrengen. Es geht auch nicht darum, dass du diese Übung perfekt durchführst. Es geht nur darum, dass du wahrnimmst, was du im Moment empfindest.

Atme ab jetzt durch die Nase ein und aus. Lasse deinen Atem frei fließen. Dein Atem kommt und geht ganz von alleine. In seinem eigenen Rhythmus.

Spüre wie der Atem durch deinen Körper fließt und ihn bewegt. Wo spürst du diese Bewegungen? Dieses Auf und Ab des Atems? Vielleicht an der Brust? An der Bauchdecke? An den Schultern? Im Beckenraum? Vielleicht in der Nase oder in den Nasenhöhlen? Nimm wahr, wo das Fließen besonders deutlich zu spüren ist. Bleibe in Gedanken bei dieser Körperregion.

Und während du dies wahrnimmst, beginne nun deinen Atem zu zählen. Zähle eins beim nächsten Einatmen, und wenn du das nächste mal ausatmest zwei, dann drei beim nächsten einatmen und vier beim nächsten ausatmen, und so weiter. Bis du bei zehn angelangt bist.

Wenn du bei zehn angelangt bist, beginne beim nächsten Einatmen wieder bei eins. Lasse deinen Atem kommen und gehen in seinem eigenen Rhythmus. Denk nicht über ihn nach. Beeinflusse ihn nicht.

Und wenn es für dich angenehm ist, zähle deine Atemzüge weiter von eins bis zehn. Wenn du möchtest, kannst du auch aufhören zu zählen. Bleibe dann einfach mit der Aufmerksamkeit bei deinem Atem.

Verweile mit der Aufmerksamkeit bei deinem Atem.

Und wenn du so weit bist. Komm in deinem Tempo in diesem Raum zurück. Spüre wie du sitzt oder liegst. Spüre wo du dein Gewicht besonders wahrnimmst. Nimm die Geräusche wahr, die du hören kannst. Winkle Arme und Beine etwas an. Dehne und Strecke dich und öffne langsam die Augen.

Atme noch 3 mal tief ein und aus. Das Experiment wird gleich fortgesetzt.

Der schöne Moment (Imagination of a happy moment)

Setze dich für die Übung bequem hin. Lege deine Hände locker neben deinen Körper. Oder halte deine Handflächen locker und entspannt in deinem Schoß oder auf deinen Knien. Deine Beine und Füße stehen entspannt und bequem auf dem Boden auf. Wenn du eine Position gefunden hast, die für dich angenehm ist, schließe die Augen. Lass deine Gedanken kommen und gehen, wie Wolken am Himmel. Atme einige Male in deinem eigenen Rhythmus ein und aus. -- *kurze Pause* --- Atme dabei tief in deinen Bauch. Spüre, wie er sich hebt und senkt. Spüre, wie du mit jedem Atemzug ein wenig ruhiger wirst. Wenn du ganz still und ruhig bist, versetze dich in eine Situation zurück, in welcher du sehr glücklich warst. Versuche die Situation so genau wie möglich wahrzunehmen.

Was siehst du? Bist du umgeben von vertrauten Personen oder bist du alleine? Kannst du alles in deinem Umfeld erkennen oder liegt etwas im Verborgenen? Versuche die Umwelt, die dich umgibt, so genau wie möglich zu erfassen. Was liegt im Fokus, was liegt im Hintergrund?

Was hörst du? Ist es ganz still, wo du bist, oder hörst du Tiere oder andere Menschen. Achte auf jedes Geräusch. Vielleicht macht dich auch das Geräusch glücklich? Höre genau hin.

Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlt sich deine Haut an? Wärmen dich Sonnenstrahlen oder bist du von angenehm kühlen Wasser umgeben? Spürst du vielleicht Wind auf deiner Haut oder bist du warm eingemummelt irgendwo? Deinem Körper geht es gut, er fühlt sich gut. Genieße diese Zufriedenheit, dieses Glück, dass sich dein Körper so gut anfühlt.

Was riechst oder schmeckst du? Was für ein Duft umgibt dich? Gibt es einen Geschmack den du auf deiner Zunge wahrnehmen kannst?

Nimm dir nun ein wenig Zeit und führe alle deine Eindrücke zusammen. Gehe noch einmal ganz tief mit allen Sinnen in diese Situation herein, die dich so glücklich gemacht hat. Denke noch mal genau daran, was dich so glücklich gemacht hat...

Was siehst du? Was hörst du? Was fühlst du? Was riechst du?

--- *kurze Pause* ---

Spüre das Glück und die Zufriedenheit, die dich in dieser Situation umgibt.

Nimm dieses Gefühl tief in dir auf und genieße es noch für einen Augenblick.

--- *längere Pause* ---

Komme langsam ins Hier und jetzt zurück.

Atme noch 3 mal tief ein und aus und öffne danach die Augen. Das Experiment wird gleich fortgesetzt.

Selbstgewählte fröhliche Musik hören (self-chosen happy music)

Setze dich für die Übung bequem hin. Lege deine Hände locker neben deinen Körper. Oder halte deine Handflächen locker und entspannt in deinem Schoß oder auf deinen Knien. Deine Beine und Füße stehen entspannt und bequem auf dem Boden auf. Schließe die Augen, wenn du magst.

Du kannst nun für fünf Minuten die Musik hören, die du dir mitgebracht hast.

Wir sagen dir Bescheid, wenn die fünf Minuten vorüber sind.

Gründe für meinen Sport (Reflecting reasons for doing sports)

Setze dich für die Übung bequem hin. Lege deine Hände locker neben deinen Körper. Oder halte deine Handflächen locker und entspannt in deinem Schoß oder auf deinen Knien. Deine Beine und Füße stehen entspannt und bequem auf dem Boden auf. Wenn du eine Position gefunden hast, die für dich angenehm ist, schließe die Augen. Lass deine Gedanken kommen und gehen, wie Wolken am Himmel. Wenn du ganz still und ruhig bist, wandere in Gedanken zu einer Situation aus deinem Sport. --- Stelle dir eine Situation vor, in der du große Freude empfunden hast. In der du deine Sportart richtig gerne ausgeführt hast. --- Dies kann eine Situation im Wettkampf oder Training gewesen sein. --- Alleine oder mit deinem Team. Stelle dir vor, wie du deine Sportart ausführst und welche Freude du dabei empfindest.

--- *Pause* ---

Wenn du eine Vorstellung gefunden hast, fühle noch für ein paar Sekunden dem Erlebnis nach.

Öffne nun die Augen, nehme einen Stift zur Hand. Deine Aufgabe ist es nun Gründe für deinen Sport aufzuschreiben.

Warum machst du deinen Sport gerne?

Schreibe so viele Gründe auf, wie dir einfallen. Du hast dafür fünf Minuten Zeit.

--- *Pause* ---

Was schätzt du an deinem Sport besonders?

--- *Pause* ---

Auf was freust du dich, wenn du zum Training gehst?

--- *Pause* ---

Was würdest du besonders vermissen, wenn du den Sport einmal nicht mehr ausführen könntest?

--- *Pause* ---

Vielleicht hilft es dir auch, dich in die Anfänge deines Sports hineinzusetzen? Warum hast du damals mit deinem Sport angefangen?

--- *Pause* ---

Schreibe so viele Gründe auf, wie dir einfallen.

--- *Pause* ---

Die Aufgabe ist jetzt beendet. Lege den Stift ab und lese dir noch einmal deine Gründe für deinen Sport durch. (*Was fühlst du dabei?*)

Nun lege auch das Blatt zur Seite.

Atme noch 3 mal tief ein und aus. Das Experiment wird gleich fortgesetzt.

Meine Stärken (Writing down personal strengths)

Setze dich für die Übung bequem hin. Lege deine Hände locker neben deinen Körper. Oder halte deine Handflächen locker und entspannt in deinem Schoß oder auf deinen Knien. Deine Beine und Füße stehen entspannt und bequem auf dem Boden auf. Wenn du eine Position gefunden hast, die für dich angenehm ist, schließe die Augen. Lass deine Gedanken kommen und gehen, wie Wolken am Himmel. Atme einige Male in deinem eigenen Rhythmus ein und aus. *—kurze Pause —* Atme dabei tief in deinen Bauch. Spüre wie er sich hebt und senkt. Spüre, wie du mit jedem Atemzug ein wenig ruhiger wirst. Wenn du ganz still und ruhig bist, versetze dich in eine Situation in deinem Sport zurück, in der du mit deiner sportlichen Leistung sehr zufrieden warst. In dem du vielleicht ein Stück über dich hinausgewachsen bist. Oder eigene Erwartungen übertroffen hast. Dies kann in einem Wettkampf oder Spiel gewesen sein, aber auch im Training. Nimm dir kurz Zeit eine solche Situation in deinen Gedanken zu suchen.

Stelle dir vor, wie du deine Sportart ausführst und wie stolz du dabei auf dich bist.

---Pause---

Wenn du eine Vorstellung gefunden hast, fühle noch für ein paar Sekunden dem Erlebnis nach.

Öffne nun die Augen, nimm einen Stift zur Hand. Deine Aufgabe ist es nun deine Stärken in deinem Sport aufzuschreiben.

Was kannst du besonders gut? Auf welche Fähigkeiten bist du besonders stolz?

Schreibe so viele Stärken auf, wie dir einfallen.

---Pause---

Was macht dich so erfolgreich in deinem Sport?

---Pause---

Wofür bekommst du Lob?

---Pause---

Was würde dein Trainer oder deine Trainerin über deine Stärken sagen?

Was schätzen deine TeamkollegenInnen an dir? sagen - was sind deine Stärken?

Was sagen deine Eltern und Freunde - was sind deine Stärken im Sport?

---Pause---

Schreibe alle Stärken auf, die dir einfallen.

---Pause---

Die Aufgabe ist jetzt beendet. Lege den Stift ab und lese dir noch einmal deine Stärken durch. *(Was fühlst du dabei?)*

Nun lege auch das Blatt zur Seite.

Atme noch 3 mal tief ein und aus. Das Experiment wird gleich fortgesetzt.